

Ιστία

Έδρα ναυτιλιακής εταιρείας στον Πειραιά

Αγνή Κουβελά, Αρχιτέκτων

Πρόκειται για την μετατροπή ενός πεντάροφου κτιρίου αποθηκών σε κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα (2012). Ο ενεργειακός σχεδιασμός πρυτάνευσε - φέρων οργανισμός και περίβλημα αναδομήθηκαν, για να ανταποκριθούν σε βιοκλιματικές αρχές και σε απαιτήσεις κανονισμών που διέπουν τη νέα χρήση.

Τμήμα του κτιρίου αφαιρέθηκε σε όλο το ύψος επιτρέποντας τη διείσδυση του φυσικού φωτός στην καρδιά του, την ενίσχυση του φυσικού αερισμού, αλλά και τη διαμόρφωση ενός δεύτερου κλιμακοστασίου. Εφαρμόστηκε επίσης, σύστημα αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου μέσω αντλιών θερμότητας, με εναλλάκτη τύπου νερού-νερού.

Κάθε όψη μετασκευάστηκε ανάλογα με τον προσανατολισμό της. Ειδικά στη δυτική όψη, προστέθηκαν εξωτερικά κατακόρυφα σκίαστρα, που εκτείνονται σε όλους τους ορόφους για να προστατεύουν τους χώρους από υπερθέρμανση και θάμβωση. Το σχήμα τους παραπέμπει στα ιστιοφόρα που κατέκλυζαν κάποτε το γειτονικό λιμάνι του Πειραιά. Τα «ιστία» καλύπτουν πολλές επιπλέον ανάγκες: φιλτράρουν οπτικά και ηχητικά την κυκλοφορία οχημάτων, ενώ παγιδεύουν το βορειοανατολικό μετέμι, βελτιώνοντας την ποιότητα του εισερχόμενου αέρα. Φυτεύσεις σε νευραλγικές θέσεις, παρέχουν φυσική προστασία από τη θερμότητα το καλοκαίρι. Ζώνες υψηλής φύτευσης, παράλληλες με τις αντίστοιχες όψεις, έχουν διαμορφωθεί στο έδαφος, ενώ χαμηλή φύτευση καλύπτει επιφάνειες των δωματίων. Ζώνες χαμηλής φύτευσης με ξηρόφυτα, προβλέπονται σε επιμήκεις ζαρντινιέρες, που εκτείνονται κατά μήκος της δυτικής όψης στις στάθμες όλων των ορόφων.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος H2020-MSCA-RISE-2015-OptArch, μελετάται σήμερα το κτίριο ως "case study" για τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης, μέσω της δυναμικής συμπεριφοράς, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο σύστημα σκίασης της δυτικής όψης. Σε συνεργασία με τη δόκτορα αρχιτέκτονα Μαρία Ματθαίου, UCY, επιφέρουμε μηχανική περιστροφή, κατά τη διάρκεια της ημέρας, των κατακόρυφων πετασμάτων σκίασης, όπως και των ενσωματωμένων σε αυτά περσίδων και εξετάζουμε πώς επηρεάζεται η εσωτερική θερμοκρασία αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία που εισάγεται και τα θερμικά κέρδη του χώρου. Τα αποτελέσματα διαρκούς προσαρμογής της όψης, δείχνουν ότι η αλλαγή προσανατολισμού των σκιάστρων και όχι των περσίδων, μπορεί να βελτιώσει τις εσωτερικές συνθήκες του χώρου, περιορίζοντας ωστόσο την απρόσκοπτη θέα.

